

ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Хурсанов Шерзод Улабоевич

xursanovsherzod2928@gmail.com

Преподаватель Ташкентской медицинской академии Термезского филиала

Рахимова Севинч Алишеровна

rahimovasevinch438@gmail.com

Студентка Ташкентской медицинской академии Термезского филиала

Аннотация: В статье рассматривается история систем искусственного интеллекта, их место в деятельности человека, технологии искусственного интеллекта и важность внедрения систем искусственного интеллекта.

Ключевые слова: Информационно-коммуникационные технологии, телекоммуникации, программное обеспечение, искусственный интеллект.

Abstract: This article discusses the history of artificial intelligence systems, their place in human activity, the technology of artificial intelligence, and the importance of implementing artificial intelligence systems.

Keywords: Information and communication technologies, telecommunications, software, artificial intelligence..

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt tizimlarining tarixi, insoniyat faoliyatida tutgano'rni, sun'iy intellektning texnologiyasi va sun'iy intellekt tizimlarini hayotga tatbiq qilishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiya, dasturiy ta'minot, sun'iy intellekt..

ВВЕДЕНИЕ

Обычно, когда люди думают о роботах, они представляют себе помощников, которые могут разговаривать, как люди, и выполнять за них всю работу. Но это относительно более широкая концепция. Фактически, приложения на вашем мобильном устройстве: Google Translate, словари, различные игры и т. д., также могут быть ярким примером искусственного интеллекта. Просто их сфера деятельности меньше, и они могут помочь вам только в определенном направлении. То есть вы используете соответствующую программу в зависимости от типа действия, которое хотите выполнить.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Искусственный интеллект — это отдельная область компьютерной науки, которая занимается созданием компьютерных систем с возможностями, обычно присущими человеческому интеллекту: понимание языка, обучение, рассуждение, решение проблем, перевод и тому подобные возможности. В настоящее время искусственный интеллект состоит из алгоритмов и программных систем, предназначенных для выполнения различных задач, и он может выполнять многие из задач, которые может выполнять человеческий разум.

1990-е годы ознаменовали новую главу в развитии искусственного интеллекта. В 1997 году компьютер IBM Deep Blue стал первым в истории компьютером, победившим чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

Еще одним ярким примером искусственного интеллекта является суперкомпьютер IBM Watson, который на основе своей базы данных отвечает на вопросы, задаваемые на определенном языке. Также среди достижений искусственного интеллекта можно отметить такие приложения, как Siri — мобильный помощник, ставший постоянным спутником многих людей, и Prisma — программа для редактирования фотографий. Сегодня искусственный интеллект стал широко популярен, охватывая практически все аспекты нашей повседневной жизни. Например, жителям города Иньчуань в Китае банковские карты не нужны. Все процессы, связанные с вычислениями, осуществляются искусственным интеллектом путем идентификации человеческого лица.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Споры об искусственном интеллекте продолжаются уже почти 50 лет. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению. Некоторые обеспокоены тем, что их популярность и вытеснение могут привести к росту уровня безработицы. Другая группа экспертов выступает за позитивное отношение к искусственному интеллекту.

Даже среди миллиардеров в ИТ-индустрии существуют разные мнения.

В частности, основатель SpaceX Илон Маск убежден, что искусственный интеллект уничтожит целые цивилизации.

Маск считает, что «Искусственный интеллект — главная угроза человеческой цивилизации. Искусственный интеллект вызовет огромные проблемы с рабочей силой. Причина в том, что роботы могут делать все лучше нас. В результате погони за передовыми технологиями компании могут не заметить опасностей, которые несет искусственный интеллект».

Генеральный директор Microsoft Билл Гейтс также обсуждает недостатки этой технологии. «Через несколько десятилетий, когда роботы начнут выполнять большую часть работы, ИИ станет настолько мощным, что в конечном итоге начнет нас беспокоить. Я согласен с Илоном Маском в этом. Но я не могу понять, почему этот вопрос не беспокоит других», — сказал Гейтс.

Неудивительно, что под «другими» Гейтс имел в виду владельца Facebook Марка Цукерберга. Потому что Марк выразил свое положительное отношение к искусственному интеллекту: «Новые технологии всегда могут быть созданы для добра или зла. Мы увидим положительные результаты широкого использования искусственного интеллекта в ближайшие 5–10 лет», — возразил он мнению Илона Маска.

Сегодня некоторые страны используют роботов-медсестер, беспилотные автомобили и дроны для доставки. Даже часть обязанностей полицейских выполняют специальные роботы. Ученые пытаются сделать их облик максимально похожим на человеческий.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-5

Кроме того, искусственный интеллект стал постоянным помощником журналистов. Например, роботы, «работающие» в Associated Press, пишут финансовые отчеты. Использование искусственного интеллекта позволило увеличить количество ежеквартальных новостей в этом издании с 300 до 4400.

По данным страховой компании Swiss Re, к 2020 году без работы могут остаться 4,7 млн человек. Также было сказано, что безработица может угрожать казначеям, почтовым работникам, бухгалтерам и офисным работникам. Искусственный интеллект с легкостью справится со своей задачей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Помимо вышесказанного, одним из препятствий на пути популяризации искусственного интеллекта является тот факт, что большинство потребителей не доверяют роботам. Конечно, людям потребуется некоторое время, чтобы принять услуги беспилотных автомобилей и самолетов. Однако для молодого поколения, которое растет в окружении современных технологий, все наоборот, и этот процесс не так сильно его беспокоит.

Несмотря на все возражения и критику, искусственный интеллект продолжает развиваться и помогать людям. Его значение возрастает, особенно в медицине. Теперь роботы способны выполнять даже относительно сложные хирургические операции. Уникальное сотрудничество роботов-врачей с медицинским персоналом значительно повысило эффективность.

Компания Medtronis в сотрудничестве с IBM разрабатывает специальную программу для пациентов с сахарным диабетом. Это программное обеспечение сможет обнаружить экстренное падение уровня сахара в крови за 3 часа. Для этого были изучены медицинские карты 600 анонимных пациентов с данным заболеванием. Это значит, что теперь у людей появится возможность регулярно следить за своим здоровьем с помощью специальных приложений на мобильных устройствах.

Как вы видите, роль искусственного интеллекта в нашей жизни растет с каждым днем. Споры о том, являются ли они триумфом или поражением человечества, будут продолжаться еще долго. Самое главное, по словам писателя-

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-5

фантаста Айзека Азимова, девизом при создании роботов должно быть избежание причинения вреда людям.

8 фактов об искусственном интеллекте

Искусственный интеллект — это отдельная область компьютерной науки, которая занимается созданием компьютерных систем с возможностями, обычно присущими человеческому интеллекту: понимание языка, обучение, рассуждение, решение проблем, перевод и тому подобные возможности.

В то время как ученые с энтузиазмом относятся к экспериментам с искусственным интеллектом (ИИ), многие люди относятся к этому явлению с опаской. Даже генеральный директор Tesla Илон Маск назвал это «серьезной угрозой» человечеству и потенциальным источником войны и безработицы.

Давайте рассмотрим 8 интересных фактов об искусственном интеллекте.

Факт 1. Услуга искусственного интеллекта бесплатна и ограничена по времени.

Факт 2. Он может адаптироваться к сбоям. Американские ученые провели эксперимент с роботом, оснащенный искусственным интеллектом. Они обнаружили, что устройство продолжало работать даже в случае серьезных повреждений. В ходе эксперимента «раненый» робот смог адаптироваться по меньшей мере к шести различным травмам, включая полную потерю двух нижних конечностей, а «рука» робота смогла адаптироваться по меньшей мере к 14 типам травм, включая отказ двух его двигателей.

Факт 3: Искусственный интеллект наследует убеждения и стереотипы своих создателей. Искусственный мозг делает выводы на основе изначально полученной информации, поэтому ему свойственны расовые и гендерные предубеждения. Исследования показали, что некоторые компьютерные системы распознавания лиц путают пол чернокожих женщин в 35% случаев и только в 0,8% случаев — белых мужчин. Это связано с тем, что фотографии в базах данных, с которыми работает искусственный интеллект, на 75% принадлежат мужчинам, 80% из них — белые.

Факт 4. Искусственный интеллект может отвечать на вопросы.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-5

Самый мощный на сегодняшний день текстовый генератор на базе искусственного интеллекта GPT-2 от OpenAI может писать целые абзацы и не делать ошибок. В то же время система будет правильно отвечать на вопросы, если они относятся к сфере общих знаний.

Факт 5. Искусственный интеллект способен научиться всему, что умеет человек. Исследователи надеются, что к 2060 году искусственный интеллект сможет самостоятельно выполнять почти все человеческие задачи. Например, ученые Оксфордского университета в сотрудничестве с подразделением искусственного интеллекта DeepMind компании Google обучили систему читать по губам лучше, чем люди. Программа Watch, Attend and Spell обнаруживает разницу между словами с похожими движениями губ и анализирует до 50% беззвучной речи. Система обучалась путем просмотра новостных программ BBC. Выучив 118 000 предложений из видео, смотрите, участвуйте и произносите по буквам более 17 500 слов.

Факт 6. Роботы с искусственным интеллектом уже работают дикторами, летают в космос, патрулируют корабли и играют в футбол.

Робот-диктор читает новости в государственном информационном агентстве Китая «Синьхуа». Он был создан на основе реального прототипа Чжан Ваньвэя. Робот может не только читать новостные тексты, но и учиться у своих собратьев-людей, имитируя их выражения лиц и речевые модели.

Робот SIMON 2 общается с астронавтами на МКС: в качестве искусственного интеллекта он использует систему Watson от IBM. Обновление с помощью сервиса Watson Tone Analyzer позволяет SIMON 2 понимать и реагировать на эмоции людей. Проект SIMON был разработан Немецким аэрокосмическим центром в сотрудничестве с Airbus и IBM.

Норвежская нефтяная компания Aker BP использует робота-собаку по имени Спот (разработанную Boston Dynamics) для охраны одного из своих кораблей. Современные роботы даже умеют играть в футбол: такие модели были созданы группой искусственного интеллекта в Свободном университете Берлина.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-5

Факт 7: Искусственный интеллект может помочь в борьбе с коронавирусом. По всему миру системы на основе искусственного интеллекта помогают отслеживать инфицированных людей, собирать информацию о вирусе и искать вакцину. Например, израильская компания Vocalis Health в сотрудничестве с правительством Израиля разработала технологию обнаружения COVID-19 на основе анализа спектра голоса. Кроме того, для патрулирования общественных мест используются роботы с искусственным интеллектом (Сингапур). С использованием технологии Megvii ReID в Китае была разработана система, которая может выявлять людей с высокой температурой в потоке людей.

Факт 8. Искусственный интеллект призван спасти планету и обеспечить людей продовольствием.

NatureServe, некоммерческая организация, деятельность которой направлена на освещение вопросов сохранения биоразнообразия в США, Канаде и Латинской Америке, заключила партнерское соглашение с аналитической компанией SAS в рамках глобальной инициативы «Данные во благо». Искусственный интеллект используется для сбора данных о видах растений и животных, определения их местонахождения и концентрации популяций.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) также признает преимущества искусственного интеллекта: там считают, что «интеллект» позволит фермерам эффективнее планировать работу, учитывая информацию о погодных условиях, вредителях, влажности почвы и других важных показателях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не будет преувеличением сказать, что перечисленные выше сферы применения искусственного интеллекта являются сегодня важными сферами человеческой деятельности. Искусственный интеллект широко применяется не только в перечисленных областях, но и в других сферах и направлениях. В заключение следует отметить, что искусственный интеллект становится все более популярным в промышленности, науке и профессиональной деятельности человека, приобретая все большее значение в развитии всех систем нашего общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Umaralievich, K. U. SPIRITUAL EDUCATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES ON THE BASIS OF CULTURAL AND HUMANISTIC APPROACH.
- [2] Suyumov, J., Madaliyeva, G., & Hakimova, K. (2021). IMITATION MODELING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATIONAL PROCESS. *Теория и практика современной науки*, (5), 18-21.
- [3] Suyumov, J. Y. (2021). Kompyuter imitatsion modellari asosida faol oqitish texnologiyasining nazariy asoslari. *Scientific progress*, 2(3), 459-466.
- [4] Suyumov, J. Y. (2021). Theoretical basis of active teaching technology on the basis of computer imitation models. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(7), 205-210.
- [5] Raximov, D. S. (2021). DIVERSIFIKATSIYA HUDUDLAR SANOATNI MUVOZANATLI STRATEGIKRIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(3), 199-207.
- [6] Raximov, D. Sh. (2021). Sanoat iqtisodiyotida mahalliyashtirilayotgan Latipdjanovich, D. M., Shavkatjonovich, A. S., & Gofurjonovich, P. G. IMPROVE THE STRENGTH OF HMAC BASED ONE TIME PASSWORDS USING SHA3 IN HMAC. *НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ПОДХОДЫ*, 2016, 34.
- [7] Pulatov G. G. Simsiz tarmoqni uzaytirish muammolari vayechimlari.
- [8] X. S. Ulaboyevich, S.D Sherzodovna, I.Z Odilovna... SUN'YIY INTELLEKTNING INSONIYAT KASBIY FAOLIYATIDAGI AXAMIYATI //Medicine, pedagogy and technology: theory and practice. – 2025. – Т. 3. – №. 4. – С. 142-148.

